

Inskrypcje świadkami epoki w Krakowie przełomu wieków

Katarzyna Mysona-Byrska

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

ORCID: 0000-0001-9108-6097

Abstract

Inscriptions as witnesses of their time in Krakow on the century turning

Katarzyna Mysona Byrska in the paper *Inscriptions as witnesses of their time in Krakow on the century turning* proposes to ponder on decoration details which are facades' inscriptions. Krakow at the turning of the 19th and 20th century experiences an unusual development in all domains. A series of intertwining military, political, economic and social factors allowed the city to catch up on many centuries' retardements, so that this still medieval provincial city could meet the challenge of modernity. This remarkable process of transforming into a thriving center of education, trade, industry and culture was made possible by the reform of the Habsburg Monarchy, while the province of Galicia and the cities in its territory gained autonomy within the Monarchy. In a small city which Krakow used to be, the aristocratic families settled for sentimental and patriotic reasons, students came to look for possibilities of studying in Polish language, religious congregations moved in for political reasons, and the population migrated in

Katarzyna Mysona-Byrska, mgr; jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, z wykształcenia socjolog, europeista i multilingwista, krakowianistka, tłumacz języka francuskiego, obecnie doktorantka na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; w pracy naukowej zajmuje się architekturą fasadową przełomu XIX i XX wieku w Galicji oraz studiami porównawczymi nad wpływem idei architektury europejskiej na twórców aktywnych na terenie Galicji.

Facta Ficta.

Journal of Narrative, Theory & Media

search for work as domestic help, in services and constuctions. The big fire of the city in 1850 gave an unexpected impulse to developement, which should be understood not only as the construction of new buildings, but also as the making of ideas and preparing of laws and rules, enabling the city to progres in terms of urban planning, economy, social and scientific fields. This also resulted in newly erected houses, representative public utility buildings and numerous private investments. Entire quarters were created parallely in new districts, and the buildings' front elevations were a field for architects and builders who decorated them abundantly, wanting to give them a unique character – at the same time gaining publicity, and thus, new orders. Beside all kinds of floral and animalistic ornaments, bas-reliefs, allegories and other decorative forms, the facades also featured inscriptions specifying building function, proclaiming institution's motto, calling for providence care through prayer, or bearing builders' signatures. All these elements speak about bygone times and the city inhabitants. In this sense, the houses' facades are extremely valuable witnesses of their time, from which the past can be read.

Keywords: architecture, Krakow on the century turning, facades, facades' inscriptions, „eyewitnessing”, reading of the architecture

Architektura miasta jest niewątpliwie odbiciem sposobu myślenia ludzi żyjących w danym czasie, reprezentacją ich stylu życia, upodobań i gustów estetycznych, ujętych w ryzy ówczesnych możliwości technicznych. „Architektura jest jak tekst, w którym zapisano opowieść o mieście: o relacjach łączących mieszkańców, ich zbiorowej tożsamości, o gospodarce, nowoczesności czy o władzy” (Twardowska 2018). Na krakowskich kamienicach przełomu dziewiętnastego i dwudziestego wieku pojawiają się inskrypcje, będące dopełnieniem dekoracji fasadowej, wcześniej niewykorzystywane jako motyw zdobniczy Umieszczane przez architekta z prywatnej inicjatywy (przeważnie na domach własnych), lub z polecenia fundatora budowli, odtwarzają obraz przeszłości, który możemy odczytywać współcześnie. Według koncepcji Petera Burke obrazy są „naocznymi świadkami” swojego czasu (Burke, 2012). Traktując więc inskrypcje, a szerzej i architekturę fasad jako „obraz” do odczytania, „tekst opowieści o mieście”, mamy zatem do czynienia z bardzo cennymi świadkami pewnego okresu, którzy opowiadają nam współczesnym o duchu minionej epoki. Autorka artykułu przedstawi kilka przykładów inskrypcji fasadowych z krakowskich kamienic, uzupełniając je o historię miasta z przełomu dziewiętnastego i dwudziestego wieku.

Przełom wieku w Krakowie

Inskrypcje to napisy wyryte w twardym materiale, które zostały umieszczone przez budowniczych na płycie nagrobnej, portalu drzwi, na kamieniu pamiątkowym. Artykuł o inskrypcjach na kamienicach traktuje o elementach dekoracji celowo i widocznie zamieszczanych na fasadzie budynku. Umieszczał je architekt lub budowniczy zazwyczaj na zlecenie fundatora budowli lub też (w rzadkich przypadkach) wg własnej koncepcji. Pojawiają się one w historii architektury od jej początków; zachowane są przykłady epigrafów z czasów

starożytnego Egiptu, antycznej Grecji czy Rzymu. Inskrypcje nagrobne są najczęstszym typem zachowanych, ale z biegiem czasu hasła wykute w twardej materiale umieszczano również na świątyniach, kościołach, budynkach użyteczności publicznej czy też w końcu na domach mieszkalnych.

W Krakowie, mieście, które rozbudowywano od połowy dziewiętnastego wieku nieporównywalnie szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, inskrypcje umieszczano na wszystkich wyżej wymienionych kategoriach budowli. Rozwój miasta, w tym jego ekspansja urbanistyczna, był wypadkową wielu czynników polityczno-militarno-społecznych (Purchla 1992). W wyniku boomu budowlanego większość nowych budynków przeznaczonych na cele mieszkalne wznoszono jako kilku (zazwyczaj dwu lub trzy) piętrowe kamienice, stojące w zwartym szeregu innych domów. Budynki uprzednio jednopiętrowe podwyższano, a drewniane zastępowano murowanymi. Liczby domów świadczą jednoznacznie o skali rozwoju: w 1867 roku na obszarze miasta znajdowało się tysiąc trzysta siedemdziesiąt budynków, a już w 1910 liczba domów wzrosła do dwóch tysięcy trzystu osiemdziesięciu czterech (Fabiański & Purchla 2001:72). Kraków pod tym względem był niezwykle.

Małe i prowincjonalne miasto, w początku dziewiętnastego wieku będące austriacką twierdzą, przeżyło wielki pożar w roku 1850, co paradoksalnie stanowiło impuls do rozwoju miasta na niespotykaną dotąd skalę. Przede wszystkim, na skutek zmiany techniki prowadzenia walk w przypadku konfliktu zbrojnego, Kraków przestał być zamknięty fortyfikacjami twierdzy austriackiej. Linia fortów, dotychczas ściśle okalających miasto w jego średniowiecznym obrysie¹, została przesunięta daleko poza obszar potencjalnej rozbudowy (trzeci pierścień artyleryjski twierdzy). Miasto, jak i cała prowincja Galicja w roku 1867 zyskała swoistą autonomię w ramach Cesarstwa Austro-Węgierskiego (Purchla 1979). Powołano samorząd miejski wraz ze stojącym na jego czele pierwszym prezydentem Krakowa Józefem Dietlem, który zakreślił i podjął realizację daleko idącego planu restrukturyzacji i unowocześnienia miasta. Jego następcy kontynuowali ten plan w zasadzie aż do roku 1915. Zreformowany Uniwersytet Jagielloński prowadził zajęcia w języku polskim, co spowodowało duży wzrost liczby studentów z innych zaborów, gdzie nauczanie w języku narodowym było nadal zabronione i niemożliwe. Powstały szkoły powszechne, Szkoła Sztuk Pięknych (później Akademia), której dyrektorem został malarz Jan Matejko otwarto nowy teatr miejski, działały dzienniki, kawiarnie dyskusyjne, rozwijało się życie kulturalne i społeczne. Kraków i jego okolice stał się również schronieniem dla zgromadzeń zakonnych, szukających nowych siedzib po ich rozwiązaniu i prześladowaniach, jakie miały miejsce

¹ Mimo tego, iż średniowieczne mury miejskie zaczęto burzyć już od roku 1820 (Bieniarzówna & Małecki 1979).

w zaborze rosyjskim i pruskim (Purchla 1992). Te czynniki spowodowały napływ ludności, a co za tym idzie konieczną rozbudowę infrastruktury mieszkaniowej, wykraczającej już poza obręb średniowiecznego miasta. Ziemie, które dotychczas były objęte tak zwanymi rewersami demolacyjnymi z uwagi na bliskość fortów wojsk austriackich, zaczęto masowo parcelować i sprzedawać pod zabudowę (Purchla 1979; Purchla 1992). Wysuszono łąki, zasypano stare koryto Wisły oraz ostatecznie zniwelowano i zasadzono wewnętrzny park, Planty, założony na linii dawnych murów miejskich, pozostawiając jedynie ich fragment wraz z jedyną zachowaną Bramą Floriańską (Bieniarzówna & Małecki 1979).

Przełom dziewiętnastego i dwudziestego stulecia jest w historii Krakowa czasem największego rozwoju. Niewielkie miasto, stłoczone w dawnych murach miejskich, gwałtownie się rozprzestrzenia i zyskuje nowych mieszkańców. Wielki pożar, który w roku 1850 strawił czwartą część zabudowy miejskiej (Purchla 1979), przyczynił się do rozwoju miasta, które nie tylko postanowiono odbudować, ale przy tej okazji również unowocześnić. Jednak odbudowa po pożarze, który nastąpił niedługo po wydarzeniach Rabacji Galicyjskiej w roku 1846 i Wiosny Ludów w roku 1848, trwała bardzo długo. Początkowo blokowana przez zakazy zaborców, przyspieszyła dopiero po uzyskaniu samorządności na skutek reformy Monarchii Austro-Węgierskiej. Największy przyrost nowych domów i ich mieszkańców nastąpił między rokiem 1880-1915. Liczba ludności miasta w tym okresie wzrosła z pięćdziesięciu dziewięciu tysięcy ośmiuset mieszkańców, stłoczonych na 5,77 km² powierzchni, do ponad stu osiemdziesięciu trzech tysięcy zamieszkujących powierzchnię 46,9 km² (Bieniarzówna & Małecki 1979). Nie bez znaczenia jest również fakt, iż cały ten okres przełomu wieku był w Galicji, jak również i w całej Europie okresem spokoju pod względem militarnym, w historiografii francuskiej nazywanym z tego powodu *Belle Epoque*². Społeczeństwo, nie targane niepokojami wojny, po poluzowaniu zasad współzależności ze strony zaborcy, zaczęło organizować samorządność na poziomie miejskim i regionalnym, zyskało również impuls do rozwoju przestrzennego. Do rozrastającego się Krakowa sprowadzali się ludzie z innych zaborów, arystokracja przenosiła swoje siedziby (na przykład Czartoryscy, Hutten-Czapscy, Potoccy), studenci przyjeżdżali na nauki, a budowniczcy, architekci i artyści, literaci, poeci, malarze itd., zyskiwali zlecenia, uznanie, a z czasem rozgłos i sławę. Część z nich sprowadzała się ze stołecznego dla prowincji Galicja Lwowa, przyjeżdżali również z zagranicy,

² Okres między zakończeniem wojny francusko-pruskiej 1870 i upadkiem Komuny Paryskiej 1871 a wybuchem Wielkiej Wojny 1914 (Dugast 2001). Pojęcie to odnosi się również do kostiumu stylistycznego w modzie, sztuce, architekturze, itd.

przykładem Tadeusz Stryjeński czy Teodor Talowski. Z uwagi na licznie prowadzone prace budowlane i konserwatorskie oraz prace przy rozwoju infrastruktury miejskiej (wodociągi, kanalizacja, oświetlenie, brukowanie ulic) nie brakowało miejsc do pracy, co powodowało migrację „za chlebem”. W sferze usług oraz służby domowej również odnotowywano rosnące zapotrzebowanie (Purchla 1992; Czech 1905).

Architektura, traktowana jako „tekst, w którym zapisana jest opowieść o mieście” (Twardowska 2018), stanowi dla historyka źródło wiedzy o czasach minionych. Inskrypcje, będące częścią integralną architektury fasadowej również są naocznymi świadkami pewnej przeszłej mentalności i kultury, pozwalają zaobserwować właśnie te pomianowskie „ślady życia ówczesnych mieszkańców miast” (Pomian 2006: 98). Informacje źródłowe występują zazwyczaj w postaci pisemnej, jako odnotowane dokumenty, celowo sporządzone akta, zapiski lub też zanotowane przypadkowo wrażenia, niosące informacje o zjawiskach mających miejsce w przeszłości. Jednak, jak wykazuje Burke, nie można zapominać o ważnej roli obrazów i treściach przekazywanych poprzez wizerunki figuratywne wszelakiego rodzaju (Burke 2012). Malowidła, litografie, fotografie, a także wszystkie inne wizualne przedstawienia mogą stanowić równie cenne źródło wiedzy na temat przeszłości, jak materiały piśmiennicze (Pomian 2006: 100). Inskrypcje fasadowe, traktowane jako „obrazy”, czyli „odczytywane”, są jednocześnie zarówno znaczącym elementem dekoracyjnym, jak i „naocznym świadkiem” pewnej minionej epoki. Zawierają celowy przekaz pewnych idei, właściwych danej epoce, a zarazem zostały umieszczone na obiektach codziennego użytku, jakimi były domy mieszkalne oraz budynki użyteczności publicznej. Miały nieść przesłanie zarówno współczesnemu odbiorcy, jak i potomności, *sibi et posteritati*³.

Historycy celowo dokonują porównania tekstów i obrazów pochodzących z tego samego regionu i okresu, aby:

odślonić wspólne im cechy, połączyć je w pojęciu określonego stylu, co pozwala zrekonstruować mentalność lub mentalności tych, którzy w tym kraju i w tej epoce żyli, czy też ich gust, ich kulturę, ich aparat pojęciowy bądź episteme, mającą narzucać ramy ich myśleniu, itd. (Pomian 2006: 102).

Przeprowadzenie takiego procesu pozwala zidentyfikować przemiany społeczne oraz transfer idei w przestrzeni kulturowej. Świadek naocznego świadka, jakim są fasady kamienic ze swoimi stylowymi elementami architektonicznymi, dekoracjami, płaskorzeźbami, a w końcu i inskrypcjami,

³ *Sibi et posteritati* to tekst inskrypcji umieszczonej na fasadzie domu własnego Tadeusza Tekielskiego przy ul. 3 Maja 32 w Rzeszowie.

dostarcza odbiorcy wielu informacji na temat stylu życia i mentalności ówczesnego społeczeństwa. Można z nich wyczytać, jakimi ideami żyło miasto, w jakich książkach szukano inspiracji i motta życiowego, jaki poziom religijności panował wśród mieszkańców. Za pomocą wkomponowanych w fasadę napisów upamiętniano także fundatorów budowli, podkreślano funkcje budynku, zaznaczano daty uroczystego ukończenia konstrukcji.

Krakowskie przykłady inskrypcji fasadowych

W Krakowie na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku na fasadach budynków pojawiło się wiele inskrypcji zarówno na budynkach wzniesionych na zlecenie prywatne (domy własne, kamienice czynszowe), jak też na budynkach użyteczności publicznej, których budowę finansował samorząd miejski (teatr, szkoły gminne), zgromadzenia zakonne (klasztory i kościoły Sióstr Sercanek), stowarzyszenia czy prywatni inwestorzy (budynek Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, Dom Ubogich im. L. A. Helclów, etc.; Byrska 2017).

Jednym z ważnych i często używanych motywów inskrypcji na fasadach krakowskich budynków było podkreślenie jego funkcji oraz wzmianka o fundatorze. W tym duchu na elewacji frontowej Domu Ubogich im. L.A. Helclów (budowa w latach 1883-1890, proj. ekt: T. Pryliński) widnieją napisy podkreślające rolę miłosierdzia, jakie należy okazywać ludziom chorym i ubogim, dla których przeznaczono ten budynek: *Estote Misericordes LUC VI 36⁴; czy Pauper et inops laudabunt nomen tuum PS. 74, 73.21⁵*. Jednocześnie zwracano przy tym uwagę na rolę zarządcy budynku, którym było Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Bożego (zarządzają Domem do dzisiaj). Zamierzeniem autora projektu było wyrażenie za pomocą inskrypcji „głównego programu ideowego gmachu, wzbogaconego o wątki religijne i rodowe fundatorów” (Reinhardt-Chlanda 2003: 37).

Na fasadzie budynku Schroniska dla chłopców z fundacji księcia Aleksandra Lubomirskiego (budowa ukończona w 1893 roku, projekt: Tadeusz Stryjeński i Władysław Ekielski) umieszczono nad drzwiami wejściowymi napis *Ora et labora*. Napis ten symbolicznie oddaje funkcję, jakiej miał służyć budynek, czyli wychowanie przez pracę w duchu religijnym i uczenie rzemiosła (Purchla 2006). Niezachowane do dzisiaj inne inskrypcje wplecione w dekorację sgraffitową również nawiązywały do tych samych treści ideowych⁶.

⁴ „Bądźcie miłosierni”, *Ewangelia wg św. Łukasza*, 6, 36.

⁵ „Ubodzy i niedostatni będą chwalić imię Twoje”, *Księga Psalmów*, 74, 73, 21.

⁶ W budynku niegdysiejszego Schroniska przy ulicy Rakowickiej 27 od 1952 roku ma swoją obecną siedzibę Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

W podobnym duchu utrzymane są inskrypcje zamieszczone na fasadzie budynku przy obecnej ul. Piłsudskiego 27, mieszczącego Towarzystwo Gimnastyczne Sokół (budowa 1889, projekt: Karol Knauss, rozbudowa 1895, projekt: Teodor Talowski), które miało promować idee rozwoju zarówno mięśni, jak i ducha wśród młodzieży. Stąd napisy ideowe: „w zdrowym ciele zdrowy duch” – Juwenalisa z Akwinu, oraz Salomonowe „sława młodzieńca jest jego siłą” (Styczeń 1896). Warto nadmienić, iż dekoracja wielkiej sali (autor Antoni Tuch) również zawiera wpleciony w ornamentykę tekst, fragment *Ody do młodości* autorstwa Adama Mickiewicza, podkreślający walory młodości i działania dla osiągnięcia wspólnego, nadrzędnego celu.

Budynek, będący niegdyś podmiejskim (poza obrębem murów średniowiecznego miasta a późniejszą linią Plant) pałacym hr. Emeryka Hutten-Czapskiego⁷, (budowa 1884, proj. ekt: A. Siedek, rozbudowa 1896, według projektu T. Stryjeńskiego) nosi na fasadzie inskrypcję przywodzącą na myśl skarby, jakie skrywa: *Monumentis patrie naufragio ereptis*⁸. Napis ten ideowo „odzwierciedla misję zgromadzonej kolekcji oraz jej znaczenie dla polskiej kultury i historii” (MNK 2016). Budynek w założeniu miał być pawilonem wystawowym dla bogatego zbioru numizmatycznego i biblioteki starodruków, zgromadzonych przez hrabiego Hutten-Czapskiego w jego rodzinnym majątku Stańków (wówczas w zaborze rosyjskim), a przewiezionych do Krakowa, jako kolebki polskość (Purchla 1992), z myślą o udostępnieniu ich szerszej publiczności.

Kolejnym naocznym świadkiem swoich czasów i kultury jest Teatr Miejski, obecnie im. Słowackiego (budowa 1893, projekt: Jan Zawiejski). Napis na szczycie attyki na frontonie budynku obwieszcza, iż to z wdzięczności „Kraków Narodowej Sztuce” gmach ten ufundował. Budynek ten miał być nie tylko siedzibą dla sztuki i oddanych jej artystów, ale przede wszystkim chlubą rozwijającego się miasta, które budowę teatru uznało za kwestię ważniejszą niż kanalizacja i wodociągi na użytek wszystkich mieszkańców. Chcąc zrealizować zamierzenie gmachu i Domu Machin (elektrowni zasilającej budynek teatru) wyburzono dawne zabudowania klasztoru, kościoła i szpitala Św. Ducha (duchaków) (Purchla 2014). Trzeba wszak pamiętać, że kultura wyższa, do jakiej zaliczyć należy uczestnictwo w spektaklach teatralnych w Krakowie, była dostępna tylko dla niewielkiej grupy wystarczająco zamożnych mieszkańców miasta. Teatr zbudowano na linii między dworcem kolejowym a Rynkiem Głównym, tak więc żaden przyjezdny nie mógł przeoczyć choćby aspektu zewnętrznego tej reprezentacyjnej budowli.

⁷ Obecnie Muzeum Emeryka Hutten-Czapskiego, oddział Muzeum Narodowego w Krakowie.

⁸ *Pamiętkom ojczystym ocalonym z burzy dziejowej.*

Na fasadzie domu zgromadzenia Sióstr Sercanek⁹ (budowa 1885-1900, proj. ekt: Władysław Kaczmarski) umieszczono z kolei fragmenty modlitw, zaczerpnięte z Litanii do Serca Jezusowego, na przykład: „Chwała Sercu Jezusowemu”. Inskrypcje te, jak i w innych przypadkach podkreślają funkcję budynku, wskazują, kto zamieszkuje w jego murach, odnosząc się również do powołania i reguły zakonnej zgromadzenia. W oczywisty sposób, projektant założył, że odbiorcą będzie człowiek wykształcony i znający kulturę kraju, w tym i najbardziej popularne teksty modlitw. Należy zauważyć, że inskrypcja została umieszczona w języku polskim, mimo że językiem liturgicznym była wówczas łacina.

Fragmenty modlitw były częstym motywem inskrypcji fasadowych. Niektóre powtarzają ten sam ustęp, jak na przykład „Jezu Chryste zmiłuj się nad nami”, czyli tak zwaną Modlitwę Jezusową, którą umieszczono w medalionie obok drzwi wejściowych budynku przy ul. Emaus 3 (projekt: Józef Wilczyński i Alfred Kramarski, 1911), na Salwatorze oraz ul. Grzegórzeckiej 17 (Dom pod Miłosiernym Jezusem, 1915), na Grzegórkach, choć były to najbardziej od siebie odległe dzielnice ówczesnego Krakowa (Mysona Byrska 2019).

*Pax Tibi Marce Evangelista Meus*¹⁰ umieszczono wraz z mozaiką przedstawiającą lwa weneckiego nad drzwiami wejściowymi do kamienicy zwanej Domem Weneckim „Pod Św. Markiem” (budowa 1912, projekt: Kazimierz Hroboni) przy ul. Wenecja 1, krętej uliczce wytyczonej tuż nad brzegiem zasypanego w latach 1910-1912 fragmentu rzeki Rudawy. Zarówno nazwa uliczki, jak i ten napis to bezpośrednie nawiązanie do włoskiej Wenecji, gdzie identyczny napis umieszczono nad wejściem do Pałacu Dożów przy placu św. Marka.

Odniesieniom do Bożej Opatrzności należy przypisywać także inne dwie inskrypcje krakowskie. Na nadprożu drzwi wejściowych do kamienicy przy al. Słowackiego 7 (budowa 1896-1899, projekt Jan Sas-Zubrzycki), na domu własnym architekt umieścił napis „Pokój temu domowi”¹¹. Tym cytatem z Ewangelii św. Łukasza wita się ksiądz katolicki, składający wizytę duszpasterską po kolędzie mieszkańcom parafii. Z kolei na progu kamienicy przy ul. Piłsudskiego 9 (budowa 1903-1906, projekt: Beniamin Torbe), w nietypowym miejscu, gdyż bezpośrednio na lastrykowej podłodze, widnieje napis „W imię Boże” zwrócony w stronę osoby wchodzącej do budynku z ulicy. Można go odczytać jako westchnienie o opiekę dla bezpiecznego schronienia, jakim było mieszkanie w kamienicy oraz dla jej mieszkańców.

⁹ Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego.

¹⁰ „Pokój Tobie Marku, ewangelisto mój (... tutaj spocznie twoje ciało)”.

¹¹ „Pax huic domui”, *Ewangelia wg św. Łukasza*, 10, 5.

W podobnym miejscu, czyli na podłodze na progu kamienicy, umieszczano również tzw. „witacze”, czyli symboliczne napisy witające mieszkańców lub gości odwiedzających dom (ul. Siemiradzkiego 4, projekt: Karol Rybiński, budowa 1891). Umieszczano je również często na nadprożu drzwi wejściowych do kamienicy, w stylizowanych kartuszach, ozdobionych motywami florystycznymi lub płaskorzeźbami. Napisy pojawiały się zarówno w języku polskim – „Witaj”, jak i po łacinie – *Salve* (na przykład kamienica przy ul. Podzamcze 28, budowa 1908, ul. Skłodowskiej-Curie 6, budowa 1893).

Interesującym świadectwem wykształcenia ówczesnych mieszkańców, jak również pośrednią informacją, dla kogo przeznaczone były napisy na fasadach, jest ich język. Inskrypcje na krakowskich kamienicach pojawiają się zarówno w języku polskim, jak i po łacinie, grecku i hebrajsku. Jasno określa to poziom odbiorcy (czytelnika) – miała to z założenia być klasa wyższa, a zatem osoby wykształcone, dla których odczytanie subtelności zawartej w łacińskim czy greckim cytacie nie stanowiło trudności. Napisy po hebrajsku znajdują się przeważnie na terenie Kazimierza, żydowskiej dzielnicy Krakowa. Równie wiele symbolicznych znaczeń było zawartych w ornamentyce stanowiącej dekorację fasady budynku, alegoriach ukrytych w płaskorzeźbach czy wprost w postaci napisów. „Przeciętny inteligent, spoglądając na architekturę historyczną i wymowę symboliki i alegorii w niej zawartej, bez trudu odczytywał jej ideowy program i treść” (Tołłoczko 2002).

Oprócz tych kilku niezwykłych przykładów napisów odzwierciedlających ówczesne stosunki społeczne i sposoby myślenia fundatorów i projektantów budynków (Byrska 2017), zdecydowanie najczęściej pojawiającym się motywem wśród fasadowych inskrypcji są podpisy architektów oraz daty ukończenia budowli. Najchętniej podpisywał się Teodor Talowski, który sygnował prawie wszystkie swoje projekty w sposób widoczny i czytelny („Talowski fecit”, „Talowski 1888”, „Fecit Teodorus Talowski Architectus”, itd.), mamy też najwięcej zachowanych sygnatur tego architekta na budynkach jego autorstwa. Jego śladem poszli także inni krakowscy twórcy umieszczając również swoje mniej lub bardziej skromne sygnatury na fasadzie ukończonego budynku („Proj. Wład. Kleinberger”, „Projektował i wykonał budowniczy K. Zieliński”, „Projektował i wykonał Józef Bereta budowniczy”, „Fecit R. Bandurski architekt 1907” itd.). Podpisy przybierały coraz ciekawsze formy, nie tylko ze względu na ich stylizację w formie specjalnych kartuszy czy tabliczek, ale również z uwagi na specyficzną treść. Niektórzy budowniczy nie poprzestali na zwykłej informacji o projektancie, ale umieścili też krótką formę autoreklamy dla wykonawcy budynku, jak np. budowniczy Józef Gajewski. Na kamienicy budowanej na narożnej działce przy pl. Kleparskim 15/ ul. św. Filipa 16 (rok budowy 1899) na zlecenie Franciszka Chlipalskiego, nad fasadzie znalazł się roz-

budowany dwujęzyczny podpis: „Projektował i wykonał, od nieszczęścia Bóg zachował, *Per multis suis peregrinationibus rei edificanti peritus* Józef Gajewski”¹². Napis w nieco zmodyfikowanej formie budowniczy umieścił również na kamienicy swojego autorstwa przy Rynku Dębnickim 4 (rok budowy 1908, kamienica „Pod Nietoperzem”). W końcu na fasadzie zaczęli się podpisywać nie tylko architekci, ale również i ich współpracownicy. Na kamienicy przy obecnej al. Krasińskiego 21 (projekt: Roman Bandurski, budowa 1907) na wysokości pierwszego piętra umieszczono ozdobny kartusz zawierający aż trzy nazwiska: „Projektował Roman Bandurski architekt, wykonał Piotr Kozłowski budowniczy, Józef Mitasiński mistrz murarski”. W żadnym innym przypadku na fasadzie krakowskiego domu nie został uhonorowany i podany z nazwiska mistrz murarski. Zapewne przy budowie tej kamienicy miał szczególne zasługi, na równi z projektantem i głównym budowniczym, gdyż został upamiętniony w tak wyjątkowy sposób.

Inskrypcje tego typu, czyli autografy, wraz z umieszczanymi w widoczny sposób na attyce lub nadprożu drzwi datami, były najlepszą wizytówką projektanta gmachu. Każdy odbiorca (czy też zgodnie z koncepcją Burke’ego – czytelnik) mógł podziwiać obiekt od razu przypisując jego autorstwo konkretnej osobie. Architekci stosowali często ten zabieg jako formę długoterminowej autoreklamy (Laskowski 2012), docierającej w zasadzie do każdego zainteresowanego, ponadto będącej jednorazową, a zarazem wyjątkowo trwałą inwestycją. Jeżeli budynek nie został zburzony ani całkowicie przebudowany, zaś jego fasada nie uległa znacznej degradacji, to nawet po ponad stu latach możemy nadal odczytać podpisy twórców, zgodnie z intencją sygnujących. Podobną rolę swoistej rękopisem wykonania miały spełniać daty ukończenia budowli, umieszczane na wiele sposobów, w różnych miejscach fasady (na attyce, gzymsie, odrzwiach lub portalu bramy wejściowej, na kracie bramy itd.) i rozmaitych stylach (cyframi rzymskimi lub arabskimi). Zapisanie daty upamiętniającej udostępnienie budynku do użytku, miało jednocześnie służyć podkreśleniu kunsztu architekta, chwaleńczego się trwałością budowli, która w zamierzeniu miała przetrwać długie lata, służąc kolejnym pokoleniom – tym samym sławiąc mistrzostwo wykonawców nawet już po ich śmierci.

Na kamienicy „Domu Czynciela” (zwanej również „Czyncielówką”), jej właściciel a zarazem fundator przebudowy budynku, dla której zaprojektowano ekstrawagancką, jak na ówczesne czasy fasadę, (rok budowy 1907-1908, projekt: Ludwik Wojtyczko) (Gminna ewidencja zabytków Kraków

¹² Fragment w języku łacińskim w tłumaczeniu znaczy: „Wzbogacony w sztuce budowania dzięki licznym podróżom” – przekł. Ewa Śnieżewska.

2013)¹³, na jej frontonie umieścił kartusz z napisem: „Barszczowe (Bartsch) w XVI dom ten otrzymany w spadku po ś.p. rodzicach Celestyn Czynciel artysta malarz podług planów Rajmunda Meusa i Ludwika Wojtyczki w r. 1908 z gruntu przebudował”. Inskrypcja ta zawiera nie tylko dane fundatora i budowniczych, ale również i skrócony do telegraficznego przekazu rys historyczny¹⁴. Napis ten miał zatem upamiętniać nie tylko *sibi et posteritati* artystów projektantów i zleceniodawcy, ale również odnosił się *ad antecessores*, aby w pewien sposób zachować pamięć poprzedników. Czy celem tej inskrypcji mogła być intencja przekazania tej pamięci potomności, w obliczu gwałtownych zmian w tkance miejskiej? Warto nadmienić, że budynek ten był zaprojektowany na nowoczesny dom handlowy, czyli budynek użyteczności publicznej, w reprezentacyjnym miejscu miasta, bo na narożu Rynku Głównego 4 i pl. Mariackiego 9. Projektanci przełomu wieków wiedzieli, że ich budynki są świadkami nowej epoki, w tym szczególnym wypadku również głosicielami nowej tendencji w sztuce, czyli secesji, która dotarła do prowincjonalnego Krakowa. Fasada „Czyncielówki”, zrealizowana jako zwycięski projekt w ramach konkursu ogłoszonego przez Towarzystwo Upiększania Krakowa, była tak oryginalna, że budziła kontrowersje ówczesnych, a nagromadzenie ornamentyki secesyjnej i symboli ludowych spowodowało, że dom nazywano popularnie „Cukiernicą pana Czynciela” (Pawłowska 1994).

Inskrypcje świadkami przeszłości

Projektanci wznoszący domy w Krakowie na przełomie wieków musieli zdawać sobie sprawę, że oto właśnie budują nowe miasto, nadają mu kształt, który będzie nosiło przez następne wieki. Po latach zastoju budowlanego nastąpił rozwój tak szybki, że budowano od razu całe kwartały, a nie tylko pojedyncze budynki (Purchla 1979). Niektóre sąsiadujące ze sobą parcele były kupowane przez tego samego inwestora i projektowane przez tego samego architekta czy budowniczego, jak np. rejon nad brzegiem zasypanej w latach 1910-1912 rzeki Rudawy, gdzie Teodor Talowski zrealizował kilka budynków (obecne ulice Retoryka, ulica Smoleńska), czy parcele przy Rynku Kleparskim, które zabudowywał Józef Gajewski lub też rejon Dębnik, gdzie wiele zleceń oddano do realizacji Romanowi Bandurskiemu. Wśród budynków użyteczności publicznej licznie powstające szkoły powszechne,

¹³ Rekord nr 3381 (s. 164) w *Gminnej ewidencji zabytków Krakowa* nie uwzględnia nazwiska drugiego projektanta, Rajmunda Meusa, podając jako autora budynku jedynie Ludwika Wojtyczko.

¹⁴ „Barszczowe (Bartsch)” to popularna nazwa sąsiadujących domów przy Rynku Głównym nr 4 i 5, należących niegdyś do spolszczonej rodziny kupców.

w większości są projektami Jana Zawiejskiego, który w 1900 roku został mianowany stałym budowniczym miejskim, zyskując specjalny tytuł „architekty miejskiego”¹⁵ (Purchla 1986). Z pewnością twórcy nowoczesnego miasta wiedzieli, że ich nazwiska, jako dosłownych budowniczych prekursorskich kształtów Krakowa, nie zostaną zapomniane (Purchla 1979). Tą ideą kierował się zapewne Teodor Talowski, umieszczając na fasadzie kamienicy przy obecnej ul. Retoryka 7, obok swojego podpisu, inskrypcję mającą upamiętnić dla potomności jego wkład w krakowską tkanę miejską: *Ars longa, vita brevis*¹⁶ (Hipokrates).

Na fasadach budynków odcisnięta jest pamięć miasta. „Bo przeszłość to nie tylko dawne dzieje, ale także architektura i urbanistyka oraz inne materialne ślady przechowywane w tkance miasta. [...] Odciski przeszłości, na którą nakłada się terażniejszość, można porównać także z mimowolnymi świadectwami, o których pisał Marc Bloch, czy przypadkowymi miejscami pamięci” (Kowalczyk 2010). Kraków pod tym względem zajmuje specjalne miejsce. Historyczne centrum w zasadzie uniknęło zniszczeń wojennych, nadmiernej zapalczywości „burzymurków” i nieustających zakusów deweloperów. Wiele budynków z przełomu dziewiętnastego i dwudziestego stulecia udało zachować się z nietkniętą historyczną strukturą, pomijawszy konieczne dostosowanie do nowoczesnych wymogów sanitarnych (wodociągi, kanalizacja, zmiana sposobu ogrzewania, doposażenie kamienic w łazienki i toalety dla każdego mieszkania itd.) oraz systematyczne już w dwudziestym pierwszym wieku remontowanie i odnawianie tego, co oparło się zębowi czasu. Bardzo duża liczba inskrypcji fasadowych została zachowana w oryginalnej postaci, a następnie poddana pieczołowitej konserwacji, dzięki której napisy te zyskały utracony pierwotny blask. Niektóre, jeszcze do niedawna mocno nieczytelne, na nowo są widoczne, jak na przykład podpis Władysława Kleinbergera wyryty bezpośrednio na tynku fasady domu przy placu Wolnica 5 (rok budowy 1912) czy też kartusz nad oknem Kamienicy Czynciela, przy Rynku Głównym 4 (rok budowy 1908), z informacją o budowniczych i projektantach, odnowiony wraz z całą fasadą w 2001 roku.

Inskrypcje niosły przekaz bezpośrednio możliwy do odczytania w warstwie tekstowej, miały również znaczenia ukryte, wymagające od odbiorcy ogólnej erudycji, znajomości kultury i historii kraju, w końcu również znajomości języków klasycznych. Były jednocześnie elementem dekoracyjnym, gdyż umieszczano je celowo, z rozmysłem wplatając w zdobnictwo fasady,

¹⁵ Zawiejski był równocześnie autorem wielu prywatnych zleceń, choć niesygnowanych z powodu obowiązujących go przepisów, gdyż jako stały budowniczy miejski nie mógł równocześnie wykonywać projektów na zlecenia prywatne.

¹⁶ „Sztuka trwa długo, życie krótko”.

a zarazem w zamierzeniu miały być widoczne i czytelne dla przechodzących. Zazwyczaj umieszczano je na wysokości pierwszego piętra, na gzymsie między oknami, na nadprożach i portalach bram wejściowych lub (szczególnie w przypadku dat) na attyce bądź zwieńczeniu budynku. Podpisy architektów znajdowały swoje miejsce na specjalnych kunsztownie zdobionych kartuszkach, tabliczkach albo wprost na tynku, zaznaczone ramą lub innym przyciągającym uwagę detalem.

Budynki oddają w pewnym sensie ducha epoki, niosą przekaz o ludziach, którzy je tworzyli i o okolicznościach, w jakich powstawały. Historycy i kulturoznawcy spierają się o znaczenia zawarte w formie przedstawień wizualnych i innych pozamaterialnych ujęciach, których ulotność trudno zawrzeć w źródłach pisanych. Trafnie sformułowała to dziennikarka Olga Drenda:

Duch czasu – to pojęcie jest kluczowe. Pamięć zapisana w obrazach, przelotnych migawkach, skrawkach kultury popularnej, wycinkach publicznej przestrzeni, reklamie, czołówkach programów telewizyjnych, teledyskach – wszystko to tworzy aurę, która bywa zdumiewająco rozbieżna z twardymi faktami. Być może pamięć ikonosfery i to, co sobie z niej współcześnie wyczytujemy, jest w istocie pamięcią stanu ducha, pragnień i marzeń, tak jakbyśmy stali na ziemi, ale nasze głowy były już gdzieś indziej... (Drenda 2020: 86-88).

Do tej samej kategorii materialnych śladów życia mieszkańców miast możemy zaliczyć również i wyposażenie mieszkań, meble czy ubiór ówczesnych mieszczan, zdecydowanie mocniej odzwierciedlające wówczas nie tylko ich styl życia, ale przede wszystkim status społeczny, a także wiele innych artefaktów życia codziennego, przechowywanych obecnie w salach muzealnych. Budynków i ich fasad nie sposób przechowywać w muzeum, jako dokumentacji minionej epoki; w tym sensie cała zabytkowa tkanka miejska staje się wielkim i ogólnodostępnym muzeum wraz z niedostrzegalnymi jej elementami, takimi jak wykorzystana technika budowlana, jak na przykład żelazobeton (żelbet), niewiele wcześniej (od ok. 1850 roku) wprowadzony do powszechnego użytku w konstrukcjach, poprowadzone w sposób niewidoczny dla oglądającego kanały wentylacyjne czy kanalizacyjne, elementy dekoracji nierozzerwalnie związane ze ścianami budynków. To wszystko tworzy tę niepowtarzalną atmosferę „naoczności” (Burke 2012). Budynki, ich fasady i inskrypcje na nich umieszczone są niemymi świadkami minionych czasów, których idee próbujemy odczytać na nowo.

Źródła cytowań

- Bieniarzówna, Janina, Jan Małecki (1979), *Dzieje Krakowa. Kraków w latach 1796-1918*, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
- Burke, Peter (2012), *Naoczność. Materiały wizualne jako świadectwa historyczne*, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
- Byrska, Katarzyna (2017), 'O motywach inskrypcji na kamienicach krakowskich w latach 1880-1914', *Kultura i Historia*: 31, ss. 234-247.
- Czech, Józef (1905), *Kalendarz Krakowski Józefa Czecha na rok 1906*, Kraków.
- Drenda, Olga (2020), 'Wkrótce będzie nowocześnie', *Tygodnik Powszechny*: 19 (3696), ss.86-88.
- Dugast, Jacques (2001), *La vie culturelle en Europe au tournant des XIXe et XXe siècle*, Paris: Presses Universitaires de France.
- Fabiański, Marek, Jacek Purchła (2001), *Historia architektury Krakowa w zarysie*, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
- Kowalczyk, Izabela (2010), 'Pamięć miejsca. Poszukiwanie przeszłości w sztuce współczesnej', w: Piotr C. Kowalski, *Obrazy przeszłe*, katalog wystawy, Kołobrzeg: Regionalne Centrum Kultury, [bez paginacji].
- Laskowski, Andrzej (2012), '„Sibi et posteritati”. Autoprezentacja i reklama w środowisku architektów, budowniczych i inżynierów w Galicji u schyłku XIX i na początku XX wieku', *Kwartalnik Architektury i Urbanistyki*: 57, ss. 35-54.
- Mysona Byrska, Katarzyna (2019), 'Si deus nobis cum... Powtarzające się motywy inskrypcji fasadowych na budynkach na terenie Galicji na przełomie XIX/XX w.', *Vade Nobiscum*: XXI, ss. 63-76.
- Pawłowska, Krystyna (1994), *Witraże w kamienicach krakowskich z przełomu wieków XIX i XX*, Kraków: Księgarnia Akademicka.
- Pomian, Krzysztof (2006), *Historia. Nauka wobec pamięci*, Lublin: Wydawnictwo UMCS .
- Purchła, Jacek (1979), *Jak powstał nowoczesny Kraków. Studia nad rozwojem budowlanym miasta w okresie autonomii galicyjskiej*, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
- Purchła, Jacek (1986), *Jan Zawiejski, Architekt przełomu XIX i XX wieku*, Warszawa: PWN.
- Purchła, Jacek (1992), *Matecznik Polski. Pozaekonomiczne czynniki rozwoju Krakowa w okresie autonomii galicyjskiej*, Kraków: Wydawnictwo ZNAK.
- Purchła, Jacek (2006), *Kampus Akademii Ekonomicznej w Krakowie*, Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej.

- Purchla, Jacek (2014), *Teatr i jego architekt. Das Theater und sein Architekt*, Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków.
- Reinhardt-Chlanda, Maria (2003), *Dom Ubogich Fundacji im. Ludwika i Anny Helclów w Krakowie*, Kraków: Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów w Krakowie.
- Styczeń, Wawrzyniec (1896), *Pamiętnik sokoła Krakowskiego 1885-1896*, Kraków: Nakład Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.
- Tołłoczko, Zdzisława (2002), „*Sen Architekta*” czyli o historii i historyzmie architektury XIX i XX wieku, Kraków: Politechnika Krakowska.
- Twardowska, Kamila (2019), Opis kuratorski wystawy *Myślenie miastem. Architektura Jana Zawiejskiego*, Kraków: MHK [wystawa udostępniana 28.XI.2018-22.IV.2019].
- Gminna ewidencja zabytków – Kraków (2013, z późn. zm), online: <https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/281325/karta>, [dostęp 01.03.2021].
- Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego (2021), online: <https://mnk.pl/oddzial/muzeum-im-emeryka-hutten-czapskiego/o-oddziale/>, [dostęp 09.02.2021].